

Разрешение рискованных ситуаций в организационных системах

Цыгичко Виталий Николаевич, доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук
(г. Москва)

Оценка рисков в процессах управления политическими, экономическими, социальными и другими организационными системами (ОС), в которых принятие решений происходит в условиях высокой степени неопределенности исходной информации о состоянии управляемой системы и неясности последствий реализации принятых решений, была и остается фундаментальной проблемой теории и практики принятия решений в ОС [3].

Попытки оценить последствия ответственных стратегических решений предпринимались с древних времен. Не в силах оценить эти последствия люди обращались к оракулам, сивиллам и другим предсказателям, имевшим большой вес в древних цивилизациях. Однако и сегодня, несмотря на колоссальные научно-технические достижения нашего века, эта проблема остается весьма актуальной. Можно привести множество примеров ошибочных политических, экономических и военных решений, принятых без серьезного исследования и прогнозирования и приведших к катастрофическим последствиям для отдельных стран, регионов и мира в целом.

Под стратегическими решениями понимаются решения, меняющие состояние и условия жизнедеятельности ОС, ее подсистем, элементов и внешней среды. Стратегические решения призваны отвечать на вызовы и угрозы, содержащиеся в сценариях социально-экономического развития.

Процедуру выбора приемлемой альтернативы стратегического решения в ОС на основе управления рисками в общем виде можно представить следующей последовательностью:

- оценка проблемной ситуации и формулировка стратегических целей деятельности ОС в сложившихся условиях,
- определение множества возможных альтернатив достижения поставленных целей,
- выделение для каждого альтернативного решения множества подсистем и их элементов, жизнедеятельность которых будет связана с процессом его реализации, другими словами необходимо построить цепочки причинно-следственных связей, отражающих динамику изменения состояния ОС и ее элементов в процессе реализации каждого альтернативного решения,
- прогноз развития событий в ОС и внешней среде путем построения сценариев возможного изменения условий жизнедеятельности и состояния ОС, ее подсистем, элементов в результате реализации альтернативного решения,
- анализ построенных сценариев на предмет выявления возможных негативных последствий реализации альтернативного решения для ОС ее структурных составляющих и внешней среды,
- оценка рисков реализации негативных последствий альтернативного решения,
- оценка возможностей компенсации негативных последствий решения и потребных для этого ресурсов,
- выбор приемлемой альтернативы решения на основе минимизации риска негативных последствий.

Во многих случаях ущерб системе и ее структурным составляющим от негативных последствий принятого решения может превышать полученную от его реализации выгоду.

Общая теория рисков [5] определяет риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые предусматривают минимизацию отрицательных последствий наступления рискованных событий. Примерами процедуры управления рисками могут быть выбор стратегии деятельности фирмы на рынке ценных бумаг, выбор рискованного, но выгодного инвестиционного проекта или выбор средств обеспечения безопасности критически важного объекта [3] и т.п.

Под риском будем понимать вероятность R^n реализации наиболее неблагоприятного (опасного) сценария развития событий в ОС при принятии стратегических решений $U_n^{cm} \in U^{cm}$.

Риск – это прогностическая категория, характеризующая одну из важных сторон механизма деятельности человеческого социума в условиях естественной неопределенности состояния природной, техногенной и социальной сред. Любая целенаправленная деятельность человека связана с возможностью появления

www.esa-conference.ru

непредвиденных обстоятельств и случайных событий, которые могут привести к нежелательным результатам. Поэтому прежде чем действовать человек оценивает свои шансы на успех и риск неудачи.

В наиболее общем виде риск можно определить, как оценку человеком последствий реализации возможных альтернатив его решений по достижению поставленной цели в условиях неопределенности.

Понятие риск и его природа тесно связаны с конкретными сферами человеческой деятельности. Это обстоятельство породило множество форм рискованных ситуаций, множество определений риска и множество его классификаций по различным основаниям, но у них имеется одно объединяющее их свойство.

Все возможные виды рискованных ситуаций характеризуются двумя составляющими — возможностью наступления неблагоприятного события и его последствиями.

В настоящее время в качестве общепринятой меры риска принято сочетание двух показателей — вероятности наступления неблагоприятного события R^n и величины ущерба от его реализации C_I^n .

В качестве обобщенного показателя ущерба используется произведение вероятности наступления события риска R^n на величину ущерба от его реализации C_I^n

$$Q^n = R^n C_I^n \quad (1)$$

Этот показатель может быть принят в качестве характеристики степени опасности возможных сценариев развития событий при реализации стратегического решения и использован для корректного сравнения решений $U_n^{cm} \in U^{cm}$ по тяжести их возможных негативных последствий $\max Q^n$.

Разрешение любой рискованной ситуации, т.е. выбор «лучшего» стратегического решения $opt U_n^{cm} \in U^{cm}$ представляет собой поиск приемлемого компромисса между желанием получить наибольшую ожидаемую выгоду ΔC_z^n , затратами C^n на реализацию принятого решения и его возможными негативными последствиями, т.е. величиной ущерба $C_I^n R^n$. Руководство ОС должно выбрать приемлемое для него сочетание значений переменных рискованной ситуации:

$$\Delta C_z^n = C_z^n(C^n) - C^n - C_I^n R^n \quad (2)$$

В зависимости от сложившегося к моменту принятия решения состояния ОС, целей и предпочтений ее руководства и имеющихся ресурсов для их реализации, в качестве критерия для разрешения сложившейся рискованной ситуации может быть принят любой ее параметр, что позволяет сформулировать три основные постановки задачи выбора $opt U_n^{cm} \in U^{cm}$.

Первая постановка

Выбрать решение $opt U_n^{cm} \in U^{cm}$ обеспечивающее максимальную чистую выгоду $\max \Delta C_z^n$ при заданных расходах на его реализацию $C_{дон}^n$ и ущербе от ее негативных последствий не превышающим допустимый $C_I^n R^n \leq C_{ло}^n$:

$$opt U_n^{cm} \ll \Leftrightarrow \gg \max \Delta C_z^n = C_z^n(C_{дон}^n) - C_{дон}^n - \min C_I^n R^n \quad (3)$$

Вторая постановка

Выбрать решение $opt U_n^{cm} \in U^{cm}$ обеспечивающее получение чистой выгоды не менее заданной $\Delta C_z^n \geq \Delta C_{z3}^n$ при минимуме расходов на его реализацию $\min C^n$ и ущербе от ее негативных последствий не превышающим допустимый $C_I^n R^n \leq C_{ло}^n$:

$$opt U_n^{cm} \ll \Leftrightarrow \gg \Delta C_z^n = C_z^n(\min C^n) - \min C^n - C_{ло}^n \quad (4)$$

Третья постановка

Выбрать решение $opt U_n^{cm} \in U^{cm}$ обеспечивающее минимум ущерба от возможных негативных последствий его реализации $\min C_I^n R^n$

$$opt U_n^{cm} \ll \Leftrightarrow \gg \min C_I^n R^n \quad (5)$$

www.esa-conference.ru

Решение представленных задач возможно только при наличии объективной информации об ожидаемом ущербе C_I^n и вероятностях R^n осуществления наиболее неблагоприятных сценариев реализации для каждого $U_n^{cm} \in U^{cm}$. Определение этих параметров рискованной ситуации, возникающей при выборе стратегического решения в условиях неопределенности, составляет основную трудность реализации управления рисками в ОС.

Оценка неопределенности информации необходимой для принятия стратегических решений

Процесс прогнозирования негативных последствий стратегических решений, предполагает разрешение неопределенности исходной информации:

- о текущем состоянии системы, ее подсистем и элементов,
- о механизме функционирования ОС и отношениях между ее структурными составляющими и с внешней средой в процессе функционирования,
- о внешних и внутренних условиях существования ОС и их возможных изменений в будущем,
- о возможной реакции ОС, ее подсистем и элементов на изменения условий их существования в результате реализации стратегического решения,
- о возможной реакции внешней среды и ее составляющих на реализацию стратегического решения.

Разрешение этих неопределенностей производится путем построения возможных сценариев эволюции ОС при различных значениях параметров перечисленной информации.

Сценарии разрабатываются командой экспертов и их оценки ложатся в основу расчетов ущерба и вероятностей реализации этих сценариев [1].

Остановимся на рассмотрении возможных способов оценки неопределенности информации необходимой для расчета рисков реализации наиболее опасных сценариев эволюции ОС под воздействием стратегических решений.

Первым шагом в процедуре построения сценариев развития событий в ОС при реализации каждого

стратегического решения из $U_n^{cm} \in U^{cm}$ является оценка ее исходного состояния.

Все ОС в той или иной форме постоянно ведут мониторинг своего состояния и окружающей среды. Однако мониторинг не может обеспечить достоверность и полноту информации по всем параметрам состояния ОС. Эту неопределенность необходимо измерять и учитывать при расчете вероятности реализации негативных сценариев эволюции ОС.

Информация необходимая для построения сценариев эволюции ОС может характеризоваться двумя взаимосвязанными показателями — количеством I , например, в битах, и неопределенностью, выраженной через энтропию \mathcal{E} .

Каждая составляющая информационной структуры сценария представляет собой набор количественных или качественных параметров. Неопределенность информации выражается в том, что действительные (истинные) значения параметров неизвестны. Эксперты могут определить только интервалы I , содержащие возможные значения этих параметров.

Для каждого исследования объективно существует допустимая точность задания информации, т.е. минимальные интервалы b значений параметров, обеспечивающих необходимую подробность представления сценария.

Если информация о каком-либо параметре отсутствует, то интервал I будет содержать все возможные значения этого параметра, т.е. I будет совпадать с интервалом его определения $\text{sup}I=I$. В другом крайнем случае, если вся информация о том или ином параметре известна, то интервал его возможных значений I будет совпадать с допустимым интервалом точности $I=b$. При полной информации интервалы I и b превращаются в точку. В реальной практике эксперты всегда имеют какую-либо информацию о возможных значениях интересующих их параметрах, т.е. имеет место некоторая промежуточная ситуация, когда I находится в интервале $\text{sup}I > I > b$.

Введение допустимого интервала точности b позволяет перевести континуальное множество числовых значений параметров сценария в ограниченное конечное множество. Это дает возможность использовать формулу К. Шеннона [4] для описания неопределенности информации.

Процедура построения сценария представляет собой итеративный процесс последовательного разрешения неопределенности информации, т.е. уменьшения интервалов I возможных значений параметров, составляющих исходную информацию.

Введем следующую аксиоматику.

Аксиома 1. Каждому количеству информации о любом параметре может быть однозначно сопоставлен некоторый минимальный интервал I , содержащий истинное значение этого параметра.

Аксиома 2. Истинное значение любого параметра с равной вероятностью находится в любой точке интервала I .

www.esa-conference.ru

Аксиома 3. Длина минимального интервала / истинного значения любого параметра – есть невозрастающая функция количества информации о данном параметре.

Пусть на каждый момент процедуры построения сценария для всех параметров $j \in J$ составляющих информацию, определены допустимые интервалы точности задания численных значений и интервалы возможных значений $l_j \in L$, где L – область возможных решений.

Разобьем интервалы возможных значений параметров l_j вектора L на участки длиной b_j . Каждый интервал содержит N_j участков l_j :

$$N_j = \frac{l_j}{b_j} \quad (6)$$

Вероятность попадания численного значения j параметра в K_j участок интервала l_j обозначим P_{K_j} , где $K_j = 1 \dots N_j$

В силу независимости компонент вектора L полная энтропия неполноты информации согласно К. Шеннону запишется

$$\mathcal{E}_\Pi = - \sum_{j=1}^J \sum_{K_j=1}^{N_j} P_{K_j} \log P_{K_j} \quad (7)$$

Назовем \mathcal{E}_Π – полной энтропией исходной информации необходимой для построения сценария. Величина полной энтропии решения \mathcal{E}_Π определяется вектором допустимого интервала точности B и областью возможных состояний ОС – L . Уменьшение B при $L = \text{const}$ увеличивает энтропию, и наоборот. В процессе построения сценариев B обычно не меняется, а L уменьшается, что ведет к уменьшению энтропии. Величина P_{K_j} в выражении (7) – это вероятность того, что j -й параметр примет значение из K_j участка интервала l_j .

В общем случае P_{K_j} имеет вероятностный смысл. Однако законы распределения истинных значений параметров исходной информации необходимой для построения сценариев эволюции ОС в выбранных интервалах L , как правило, неизвестны. В большинстве случаев эксперты не имеют оснований для предпочтения одних значений параметров другим. В этой ситуации вводится естественное допущение о том, что распределение истинных значений параметров подчиняется равномерному закону. Тогда вероятность P_{K_j} попадания истинного значения параметра j в K_j участок интервала l_j определится формулой

$$P_{K_j} = \frac{b_j}{l_j} \quad (8)$$

и выражение, определяющее полную энтропию информации примет вид

$$\mathcal{E}_n = - \sum_{j=1}^J \log \frac{1}{N_j} \quad (9)$$

Предлагаемый подход к практической оценке неопределенности информации может быть применен и к качественным показателям, не имеющим количественной меры.

Например, если при определении возможной реакции ОС внешней среды на реализацию стратегического решения не может быть отдано предпочтение ни одной из выдвинутых альтернатив, то неопределенность выбора может быть представлена выражением

$$\mathcal{E}_n = - \log \frac{1}{n} \quad (10)$$

где n – число рассматриваемых альтернатив.

Предложенный подход к измерению неопределенности информации носит универсальный характер и может быть использован в методике оценки рисков реализации опасных сценариев эволюции ОС.

Литература:

1. Цыгичко В. Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / Предисл. Д. М. Гвишиани. Изд. 3-е. перераб. и доп. М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2009. – 240 с.

www.esa-conference.ru

2.Цыгичко В. Н., Черешкин Д. С., Смолян Г. Л. Безопасность критических инфраструктур. М.: ЛЕНАНД, 2019. – 200 с.

3.Цыгичко В. Н., Черешкин Д. С., Смолян Г. Л. Управление рисками в организационных системах. Lambert Academic Press, 2018. – 200 с.

4.Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во «Иностр. лит.», 1963. – 830 с.

5.Шоломницкий А. Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с.